

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РОМАН. ТЕОРИИ И ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА

Нематуллаева Камилла Ахмадовна

Студентка 2 курса магистратуры, факультета английской литературы
в УзГУМЯ

Руководитель: Лиходиевский Анатолий Степанович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326302>

АБСТРАКТ: В этой статье говорится о термине “производственного романа” и его различии с романом о производстве. Развитие данного жанра в России и писатели, оказавшие влияние на данное течение

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производственный роман, тема труда, рабочая тематика, историзм, человек труда

“Для человека нет ничего естественней труда, человек рождён для него, как птица для полёта и рыба для плавания.”

Ф. Петрарка

Производственный роман — это литературное произведение, в котором основное внимание уделяется работнику, который профессионально решает производственные задачи, с которыми он сталкивается. ¹Таким образом Н.Л. Лейдерман определили его как “жанр,

в котором человек рассматривается прежде всего в свете его рабочих функций”.

Большинство ученых полагают, что производственный роман является прямым потомком натуралистического романа: наряду с построением промышленного общества возникла необходимость в литературе, описывающей такие качества человеческого существования, как “труд” и “производство”. Выделяя производственный роман как самостоятельный жанр из похожих литературных стратегий, можно опираться на две жанрообразующие особенности: тему труда как содержательную основу и образ человека трудящегося как художественную доминанту.

Основателем этого жанра был французский писатель и инженер Пьер Ампер, который еще в начале XX века явился автором серии романов “Человеческие страдания”, посвященных работникам различных профессий. Ему также принадлежит авторство термина “производственный роман”. Первый “канонический” и “программный” производственный роман в России назывался “Цемент” Ф.Гладкова (1925). Верхний предел упадка жанра можно отнести к 1970-м и 1980-м годам, но он остается спорным. По сей день, многими людьми путается понятие производственного романа и романа о производстве, что на первый взгляд может казаться очень смежными понятиями, и которые в свою очередь представляют собой абсолютно разные явления. В «романе о производстве» говорится в основном о человеческих характерах, судьбах, конфликтах, развивающихся на фоне производства и действия могут происходить в абсолютно

1

Н. Л. Лейдерман. Русская литература XX века: 1917—1920-е годы : в 2 кн. — М.: Академия, 2008. — Т. Кн. 1. — С. 30. — ISBN 978-5-7695-6990-6.

разных местах (как на производстве, так и на войне). «Производственный роман» – само по себе производство становится главным персонажем произведения. Перед писателем стоит цель не столько изобразить индивидуальные личности, особенности их характера и взаимоотношений в социуме сколько показать производство как единый механизм, в котором одновременно, существуют многие персонажи, пересекаются различные человеческие судьбы, параллельно происходят различные события. Одновременность всего происходящего – главная отличительная черта «производственного романа». Тут важен процесс происходящего, который в свою очередь складывается из отдельных описаний, историй, происшествий. Иными словами, «производственный роман» можно сравнить с мозаикой, в который невозможно увидеть цельную картину не собрав все части пазла в единое.

История развития жанра в СССР

В направлении производственного романа было создано очень большое количество произведений, однако художественностью и новизной отличалась всего лишь малая часть произведений, созданных профессионалами слова, у которых в целом творчество представляет собой высокую степень профессиональности и таланта. Станным и можно сказать, что даже парадоксальным образом успех производственного романа по времени произошел в тот же момент когда он и появился на свет а если быть точнее, то в 20-30 годы тематика труда показывает себя в роли литературного эксперимента. В последствии, вплоть до 60-х XXв производственный роман явился "визитной карточкой" литературы советского союза, одним из основных жанров соцреализма. Таким образом А. М. Горький на 1 съезде советских писателей в 1934 утверждал, что одним из основных героев данных в то время книг им следовало избрать труд, а именно человека, окруженного процессами труда, и личность, в свою очередь, организующего труд наиболее легким, продуктивным, возводя его в степень искусства"²И. М. Нусинов в своем труде "Вопросы данного жанра в пролетарской литературе" отметил направление производственного романа в роли одного из самых основных направлений в развивающейся советской литературе, призванной показывать этап создания новейшего социалистического производства".³В. М.Фриче говорил, что производственный роман наилучшим образом соответствует наиважнейшему для тех времен "образу пролетариата" как "класса-строителя". И все же Фриче отрицал довольно-таки нужные части романного повествования, такие как любовные отношения и все что связано с психологией. И не обращая внимания на важность и нужность этого направления в литературе СССР, в Литературной Энциклопедии 1935г-1938имеется не маленькая статья о "пролетарской литературе", и нет ни единого упоминания о "производственном романе". Раннее производственные романы отличались приёмами и формами, которые были характерны больше для журналистики, и совсем не подходили художественной литературе. Очень

² Нусинов И. Вопросы жанра в пролетарской литературе // Литература и искусство. — 1931. — № 2—3. — С. 27—43.

³ В. Фриче. К вопросу о повествовательных жанрах в пролетлитературе // Печать и революция. — 1929. — № 9. — С. 8—11

частым приёмом при создании похожих произведений в СССР была необходимость творческая командировка писателя на производство или даже стройку, которые играли важнейшее значение для превращения СССР в индустриализированное общество. Роль пропаганды и публицистики которой отводилась огромнейшая роль в идеологии советской литературе, отражалась не только на форме, а также и на содержании самой литературы. У писателя Валентина Катаева в его работе "Время, вперёд!" трудящиеся проводят дни и ночи на стройке, и забывают даже о базовых нуждах, таких как еда; в произведении ⁴"Цемент" Фёдора Гладкова - герои отрекаются от своего счастья, и теряют дорого человека, дочь, ради превращения страны в промышленное общество, ради индустриализации; и в романе этого писателя "Энергия" один из героев погибает на своей работе прямо на виду у заграничной делегации. Для романов в сфере производства того периода было свойственно очень сильное чувство коллективизма и узко-профильный взгляд на личность, которая нередко просто вытеснялась далеко за границы романного произведения. М. М. Кузнецов в 1954 писал, что самым основным героем является конвейер, но не работник, не человек. Многие писатели того периода писали в жанре производственного романа только из личностных соображений, так как это давало своеобразную гарантию того, что власть того времени будет относиться к ним благосклонно, что в свою очередь вело в материальное благополучие и собственной безопасности. Научная и в то же время фантастическая работа Александра Беляева "Подводные земледельцы" тоже была написана в стиле тех времен, по правилам производственного романа, который включал вредителей и обращался к ним как к врагам народа.

Список литературы

1. Нусинов И. Вопросы жанра в пролетарской литературе // Литература и искусство. — 1931. — № 2—3. — С. 27—43.
2. Н. Л. Лейдерман. Русская литература XX века: 1917—1920-е годы : в 2 кн. — М.: Академия, 2008. — Т. Кн. 1. — С. 30. — ISBN 978-5-7695-6990-6.
3. В. Фриче. К вопросу о повествовательных жанрах в пролетлитературе // Печать и революция. — 1929. — № 9. — С. 8—11
4. Гладков Ф. Цемент. Собр. соч. в 8 тт. Т. 2. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1958.
5. Горбатов Б. Донбасс. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1954.
6. Горбачёв Н. Дайте точку опоры. М.: Современник, 1979.
7. Горбачёв Н. Ударная сила. М.: Современник, 1979

⁴ Гладков Ф. Цемент. Собр. соч. в 8 тт. Т. 2. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1958.